

A UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NAS AULAS DE BIOLOGIA

 DOI: 10.5281/zenodo.8151213

Jorge de Sousa Santos

*Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação – MUST UNIVERSITY;
Especialista em Ciências da Natureza, Suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho – UFPI; Licenciado em Biologia (UNIFAVENI) e, Técnico em Controle Ambiental (CEP-ETP).
Professor na Educação Básica – SEE-DF.*

ID Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6302165566784973>

E-mail: j.ssantos_letras@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo demonstrar como a utilização do laboratório nas aulas de ciências e biologia influencia positivamente na construção da aprendizagem dos alunos. No decurso das aulas de ciências e biologia há a necessidade de fazer uso do laboratório para colocar em prática o que se aprendeu na teoria, para que o processo de aprendizagem dos alunos seja significativo. Durante a pesquisa notou-se que as aulas nos laboratórios são de grande importância para os educandos, pois proporciona maior experiência e memorização de informações quando o conhecimento é posto em prática. Ademais, faz com que o aluno se torne crítico, assim, argumentando, perguntando, discutindo, interagindo, fazendo com que esses experimentos facilitem o conhecimento científico. Ressalta-se que para essas aulas não é necessário de laboratórios modernos, pois a experimentação pode ser trabalhada tanto na demonstrativa como construtiva.

Palavras-chave: Biologia. Laboratório de Ciências. Aprendizagem.

ABSTRACT

This work aimed to demonstrate how the use of laboratories in science and biology classes positively influences students' learning. During science and biology classes, it is necessary to use the laboratory to put into practice what has been learned in theory, so that the learning process of students is significant. During the research, it was noted that laboratory classes are of great importance to students, as they provide greater experience and memorization of information when knowledge is put into practice. Moreover, it makes the student become critical, thus arguing, questioning, discussing,

interacting, making these experiments facilitate scientific knowledge. It should be emphasized that for these classes, modern laboratories are not necessary, as experimentation can be worked on both demonstrative and constructive levels.

Keywords: Biology. Science Laboratory. Learning.

1. INTRODUÇÃO

Muitas vezes os alunos pensam que não dominam a ciências, mas isso é apenas a falta de conhecimento ou experiência. Por isso o trabalho mostra que as vezes o problema acontece no compreender e como foi trabalhado a aula com esse aluno.

Este trabalho quer mostrar que os alunos desde cedo devem participar de aulas realizadas nos laboratórios de Ciências, pois não existe nada mais encantadora do que aprender ciências na prática.

A pesquisa de natureza descritiva foi realizada através de revisão bibliográfica sistematizada e baseada em obras secundárias que abordam o tema em questão, publicadas no período de 1989 e 2021. A coleta do material para a pesquisa foi realizada no período de março e outubro de 2021. A análise dos dados foi procedida a partir do agrupamento dos textos por assuntos.

Foram escolhidos para este estudo apenas artigos que na leitura confirmassem relações, com o tema central da pesquisa. Necessariamente, as obras foram armazenadas em computador, para que em seguida fosse realizada uma pré-seleção de acordo com a leitura dos resumos. Nessa fase, buscou-se a afinidade entre a substância, título, resumo, e se atendiam ao presente estudo.

Na fase de seleção, as obras foram lidas na íntegra, com atenção especial para os resultados e conclusão das obras, os trabalhos que não apresentavam qualquer relação com o tema da pesquisa foram excluídos. Realizada a triagem das obras foram obtidos 3 artigos, 3 livros para embasamento teórico, 4 arquivos de outras categorias. Na fase de interpretação, as obras foram lidas e analisadas sendo que os eixos temáticos resultantes da análise textual foram organizados no item Discussão.

Após a construção das fases da elaboração do estudo, percebeu-se que somente os estudos encontrados em meio virtual não auxiliaram o aspecto conceitual básico, visto que abordavam a assistência de forma generalizada.

Desse ponto em diante foi feita uma busca nos livros em uma biblioteca física, onde foram selecionadas as obras mais recentes e que mostrassem relação com o tema estudado. Depois das etapas descritas acima, foram construídos nos resultados itens que abordam o tema.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A ciência está possibilitando o desenvolvimento intelectual dos indivíduos que desempenham o papel de cidadão. Ela não pode ser apenas conteúdos a serem disseminados para apenas alguns grupos, mas sim ao mundo ao seu redor. Caso fique muita teoria pode ser que o educando não entenda, então as aulas de laboratório trazem a prática, vivência, desperta a curiosidade desse aluno fazendo com que ele aprenda de forma prazerosa.

De acordo com o PCNs (1998), ensinar não é apenas fornecer informações, mas desenvolver habilidades para que os alunos possam realizar experimentos, compreendendo o mundo e com autonomia.

A docência é o primeiro compromisso formal com a comunidade científica e, ao considerar o papel fundamental da educação na educação cívica, o conceito de letramento científico tornou-se alvo de preocupação de muitos educadores e pesquisadores. Nesse sentido, para atender às demandas do mundo contemporâneo, o conhecimento científico requer uma prática educativa com uma nova perspectiva de recomendação de métodos, que devem se comunicar entre si.

Deixar as abordagens metodológicas tradicionais para trás do treinamento pessoal apenas para lembrar conceitos e uma pequena quantidade de contextualização está muito longe de ensinar que não prepara os sujeitos para a aplicação do conhecimento ao longo da vida. O ensino torna-se dinâmico, permitindo que os alunos aprendam de forma mais concreta, na medida em que conceitos recém-formados oportunizam relações com outros conceitos concebidos anteriormente. E, ao encontrar diferentes estratégias para tornar o processo mais envolvente, é preciso que os professores planejem suas ações, para que envolvam mais alunos, se não em todas as ações, mas em uma ou outra.

Para que os alunos utilizem os conteúdos em nível teórico, os professores devem estar preparados para usufruir dos benefícios dos recursos didáticos

disponibilizados para que não se torne um prazer de sala de aula que só é legítimo aos olhos da comunidade escolar.

As aulas de laboratório tem um lugar insubstituível nos cursos de biologia, pois desempenham funções únicas: permitem que os alunos tenham contato direto com os fenômenos, manipulando os materiais e equipamentos e observando organismos. Na análise dos processos biológicos, verificam concretamente o significado da variabilidade individual e a conseqüente necessidade de se trabalhar sempre com grupos de indivíduos para se obter resultados válidos (KRASILCHIK, 2005, p.86).

Algumas pesquisas científicas que se o ambiente escolar for bom ele saberá sair de qualquer situação. De acordo com PCN (1998) do ensino médio os educadores têm mobilizado o conhecimento prévio do aluno e é muito relevante para o aprendizado na ciência fazer esse trabalho.

Quando se trata do construtivismo no nível de conhecimento pode-se cultivar melhor a qualidade do que o aluno já sabe, assim despertando a sua autonomia e cooperação (César Coll, 2006). Ainda de acordo com o autor, na sala de aula nem todos os alunos têm o mesmo conhecimento prévio.

Portanto, esses alunos devem ter um espaço, para eles poderem entender, defender, explicar. Então o professor precisa de alguns elementos para mediar esse ensino. Vygotsky (1989), fala que a aprendizagem desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do conhecimento.

Por isso, tem que trabalhar com os educandos métodos construtivistas para proporcionar-lhes a melhor reconstrução do conhecimento.

Segundo Carretero (2002, p. 35):

O indivíduo não é um produto do meio ambiente, nem apenas o seu caráter interior, mas a sua própria construção. O melhor é aprender o que é entendido, ou que está contido corretamente no conhecimento prévio e pode ser usado para resolver grandes problemas dos alunos. Utilizar ideias diversificadas nos conteúdos científicos, permite que os educandos trabalhem individualmente. Então o construtivismo não é uma cópia da realidade, mas a construção do ser humano.

Os professores têm a tarefa de orientar os alunos na aplicação e construção de novos conhecimentos. No processo, o educador gradualmente se torna cada vez mais capaz de encontrar treinadores para os problemas que surgem diante dele. Desse ponto de vista, então, a aprendizagem é significativa para o sujeito, que percebe a relação entre ensinar e aprender. Quando a teoria e a prática em sala de aula são

estabelecidas como norma, ela proporciona aos alunos um parâmetro confiável entre o conhecimento científico e seu conhecimento cotidiano (KRASILCHIK, 2005).

É importante considerar se em sala de aula, seja ela teórica ou prática, os alunos têm dificuldade em compreender o vocabulário técnico fornecido pelo professor e incluído no livro de apoio. Os cursos laboratoriais tornam-se então o método mais adequado para diminuir a distância entre o conhecimento científico e o senso comum de forma mais consistente e dinâmica (KRASILCHIK, 2005).

Sendo a construção do conhecimento um processo contínuo, as aulas experimentais teóricas e práticas são mais propícias à aquisição de novos conceitos. O aluno sempre sai da sala de aula com novas dúvidas sobre um assunto ou problema e acaba desenvolvendo habilidades de observação em sua formação na vida acadêmica. Com o tempo, você perceberá que não aprendeu por mágica, mas por muito trabalho e trabalho duro.

Pode-se perceber que a aula laboratorial é de grande importância para a construção do conhecimento científico, superando o modelo tradicional e garantindo a relação dinâmica entre professores e alunos (PARANÁ, 2008).

O Guia Curricular da Educação Básica do Estado do Paraná aponta para a formação social e cultural do aluno. Assim, ao definir quais alunos a escola deseja formar, essas diretrizes buscam uma formação justa e igualitária em cidadania (PARANÁ, 2008).

O conteúdo precisa ser tratado de forma que os alunos possam dar sentido às suas vidas. Isso só pode acontecer quando a lógica que deve ser fundamentada no método científico é percebida no processo de ensino. O guia considera os saberes acumulados ao longo da história humana como a base sobre a qual novos conhecimentos são construídos e permite que os alunos se vejam como sujeitos desse processo (PARANÁ, 2008).

Isso é possível, a partir do momento em que o conteúdo de cada tópico pode ser transferido para outras áreas do conhecimento de forma interdisciplinar, no contexto do conhecimento que orienta a vida cívica e a prática (PARANÁ, 2008). Portanto, deve-se atentar para a interdisciplinaridade e contextualização para que a construção do conhecimento não caia no senso comum (PARANÁ, 2008).

A interdisciplinaridade é uma questão epistemológica e está na abordagem teórica e conceitual dada ao conteúdo em estudo, concretizando-se na articulação das disciplinas cujos conceitos,

teorias e práticas enriquecem a compreensão desse conteúdo (PARANÁ, 2008, p. 27).

Os Laboratórios de Ciências nem sempre foram prioridades nas escolas, contudo não tem como negar que ele colabora para o ensino com propriedade. Sendo que o ensino de Ciências da Natureza (Ciências e Biologia) visa desenvolver competências que possibilitem aos alunos agir como cidadãos, usando o conhecimento científico e tecnológico (BRASIL, 2018).

Importante destacar que, em sua redação a BNCC do Ensino Médio, o componente curricular de Biologia integra, incorporada à Física e à Química, a área do conhecimento intitulada “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”. Conforme o documento, a organização dá-se por áreas do conhecimento e não mais por componentes curriculares.

[...] adota a flexibilidade como princípio de organização curricular, o que permite a construção de currículos e propostas pedagógicas que atendam mais adequadamente às especificidades locais e à multiplicidade de interesses dos estudantes, estimulando o exercício do protagonismo juvenil e fortalecendo o desenvolvimento de seus projetos de vida (BRASIL, 2018, p. 468).

Afligir com conceitos sistematizados e prescindidos das ciências naturais solicita aprendizado pedagógico, que não desenvolve apenas conteúdos teóricos.

Além do mais, os métodos clássicos de ensinar criam uma barreira entre a teoria na classe e a aquisição de conhecimentos científicos indispensáveis à formação de uma cidadania crítica e participativa.

Diante dessa situação, cabe ao docente permitir que seus alunos exerçam e expandam a curiosidade, melhorando a competência de observação, pensamento crítico e criatividade. Deve-se insistir nos aspectos investigativos de ciências da natureza. Aproximar os alunos de artifícios e ferramentas investigativas.

Em meio as diferentes táticas pedagógicas que podem ser aproveitadas, para que o estimule uma real participação dos alunos nas Ciências Naturais, destacam-se os cursos práticos. Com isso, ao se apropriarem do ‘fazer científico’, os estudantes assumem o protagonismo “na aprendizagem e aplicação de processos, práticas e procedimentos” (BRASIL, 2018, p. 551)

Por meio de atividades práticas para complementar a teoria, os educandos entram em contato direto, manuseando materiais e equipamentos. O laboratório didático é uma enorme ferramenta de base didática que permite aos tutores

desenvolver métodos de ensino prático. O laboratório de ensino é um importante ambiente de aprendizagem, porque deixa que os alunos experimentem a teoria do livro por meio da experimentação.

O laboratório é, assim, a base para a educação de opiniões científicas e a apropriação de fatos biológicos pelos estudantes (NICOLA; PAINZ, 2016).

Não precisa ter um laboratório muito sofisticado, apenas ter alguns cuidados quanto à segurança, escolhendo um ambiente com piso sem desnível e não escorregadio. Também tem que ter boa iluminação, paredes ajudam a clarear o local e facilitam a limpeza.

O papel do professor na sala de aula é muito diferente do que costumava ser. Hoje, ele deve ser dinâmico, exigente, atencioso, conhecedor e capaz de lidar com uma variedade de assuntos de forma eficaz para que os alunos compreendam ciência e tecnologia no dia a dia. Os alunos precisam ser capazes de entender que os desenvolvimentos tecnológicos e científicos estão mudando e que o papel da ciência é sempre colocar em dúvida o que se acredita.

Nesse sentido, o processo de ensino requer planejamento e preparação do educador. Trabalhando o processo citado acima, e desejando compreender como os alunos construíam conceitos na década de 1970, realizam pesquisas sobre conceitos prévios na maioria das áreas do conhecimento.

A busca da humanidade pelo conhecimento científico possibilitou à sociedade grandes descobertas nas áreas de biologia, medicina e bioquímica, possibilitando a pesquisa, diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças. A biologia como ciência diversificou e ampliou seus campos de atuação (AMABIS e MARTHO, 2010).

No entanto, o ensino promovido em ambiente escolar não permite que o aluno adquira o conhecimento científico de forma que possa compreendê-lo, questioná-lo e utilizá-lo como ferramenta contextualizadora. No entanto, muito do conhecimento científico divulgado nas escolas é rapidamente esquecido pelos alunos.

Ao utilizar o laboratório, o professor precisa ter conhecimento didático com a realidade da escola, ressalta Zenaide Aldeniza, da UFAM, quando diz que “o discente não deve ficar só demonstrando as experiências, são os alunos que devem pesquisar e investigar, colocando a mão na massa”.

O laboratório é um aliado no conceito de sala de aula prática, em que os alunos podem usar aprestos e materiais sob o comando de um discente, com atendimento

impessoal. Estimada como um método de trabalho ativo, a prática em sala de aula deve necessariamente abranger as relações entre conceitos e experimentação e ter consequências sobre o conteúdo experimental visto anteriormente em aula.

O intuito é proporcionar a teoria aos estudantes e, em seguida, mostrar que o assunto tem relação com a experiência do mundo real. Além disso, o laboratório proporciona as relações de aprendizagem e torna o adolescente mais curioso. Assim o docente deve atuar como mediador dos estudantes no processo de averiguação, trazendo para as aulas disciplinas que conversem com o programa educativo. Por fim, espera-se que os alunos se tornem mais decisivos ao estudar um tema, questionando a relação entre causa e efeito.

Ter uma base teórica para a exibição de cursos e recursos audiovisuais para a realização de projetos de implementação de ensino tem implicações metodológicas importantes, pois esta fase ocorre após a pesquisa bibliográfica desenvolvida pelo grupo, produzindo os textos para apresentação oral para apresentações orais que permitem o ensino, interação dinâmica e participativa entre as disciplinas do curso.

Nesse cenário, a fundamentação teórica expõe o conteúdo da pesquisa e as etapas inacabadas. Então é nesse momento que as informações conversam entre si. Como prática metodológica, a aula experimental pode promover a construção de novos conceitos, e os resultados obtidos a partir dos experimentos vinculam teoria e prática. Com isso, muitos alunos superaram suas dúvidas persistentes sobre os temas abordados neste estudo, despertando nos alunos o interesse em explorar novos conhecimentos. Outro ponto onde é possível um estudo mais detalhado do produto analisado na campanha experimental aponta para o tempo que levou para desenvolvê-lo.

3. CONCLUSÃO

A revisão da literatura do trabalho permite considerar que as aulas práticas e as experiências idealizam uma importante fonte para o aprendizado, especialmente para o ensino de ciências.

Esses tipos de aulas estimulam o aspecto cognitivo do aluno, fazendo com que eles pensem e solucionem problemas, testando experimentos e avaliando resultados.

Os recursos didáticos no ensino de biologia e o uso de laboratório podem despertar no educando, o gosto pela aula, beneficiar na construção de novos conceitos e desta maneira contextualizar conhecimentos.

É notável que o trabalho no laboratório contribui de forma muito positiva para o processo ensino-aprendizagem, nas variadas áreas dos saberes e nos diferentes formatos educacionais. Para instigar e que o processo de ensino aprendizagem seja efetivo deve-se ter aulas práticas e experimentação no ensino de ciências.

O convite ao raciocínio começa com perguntas que facilitam a discussão. Nesse sentido, além de aprimorar a escrita e inferir opiniões sobre os temas da pesquisa, as questões para discussão promovem a liberdade dos alunos para relatar como adquiriram ou construíram novos conceitos.

No modelo de ensino atual, esse trabalho é inviável enquanto os professores trabalham arduamente, mantendo distância uns dos outros até que haja apenas duas horas/semana de aula. Antes da prova, a aula experimental ou aula de laboratório deixa a existência e passa a designação de aula de demonstração. Nesse sentido, o aluno continua a prestar contas ao professor, que é o único sujeito do processo.

Claramente, o trabalho de laboratório facilita efetivamente o processo de ensino-aprendizagem, mas é sustentado por outras abordagens pedagógicas para a construção do conhecimento científico em diferentes áreas do conhecimento e em diferentes formas de ensino.

4. REFERÊNCIAS

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. **Biologia: Biologia das células**. São Paulo: Moderna, 2010, v. 1.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC. 2018. 600p.

BRASIL. Secretaria de Ensino Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental**: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília, 1998

CARRETERO, Mario. **Construtivismo e Educação**. 2ª Ed. Revista e Ampliada. São Paulo. Artmed. 2002. 120p.

COLL, César. **O construtivismo na sala de aula**. São Paulo: Ática, 2006.

KRASILCHIK, Myriam. **Prática de Ensino de Biologia**. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

NICOLA, J. A.; PANIZ, C. M. **A importância da utilização de diferentes recursos didáticos no ensino de biologia**. Revista Núcleo de Educação a Distância da UNESP, v. 2, n. 1, 2016.

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. **Diretrizes Curriculares de Biologia para a Educação Básica**. Curitiba: SEED, 2008.

VYGOTSKY, L. S., **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1989.